

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442571>

УДК 376

ЗНАЧЕНИЕ ИГРУШКИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА

С.В. Щелуканова,

ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева»,

г. Саранск

E-mail: shelukanova.sveta@yandex.ru

Аннотация: В данной статье определяется значение игровой деятельности и игрушки в речевом развитии детей дошкольного возраста. Представлены примеры упражнений с использованием игрушек для развития мышления детей, расширения их словарного запаса и формирования личностных качеств. Работа основана на исследованиях известных педагогов и психологов.

Ключевые слова: ребенок, игрушка, речевое развитие, игровая деятельность

THE IMPORTANCE OF THE TOY IN SPEECH DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOLER

S.V. Shchelukanov,

FSBEI HE "MGPI them. M.E. Evseviev ",

Saransk

shelukanova.sveta@yandex.ru

Abstract: This article determines the importance of play and toys in the speech development of preschool children. Examples of exercises using toys for developing children's thinking, expanding their vocabulary and forming personal qualities are presented. The work is based on research by renowned teachers and psychologists.

Key words: child, toy, speech development, play activity

Речь считается составным элементом структуры коммуникативной деятельности, которая, в свою очередь, играет решающую роль в развитии познавательной деятельности ребенка. Через общение и речь ребенок черпает знания из кладези общественно-исторического опыта всего человечества. Язык и речь являются основной особенностью знакомства ребенка с

преимуществом духовной культуры, а также важным условием в воспитании и обучении [1].

Содержанием одной из важных задач игровой деятельности детей дошкольного возраста является речевое развитие.

Создание теории игры и выявление роли игрушки в личностном развитии детей является заслугой таких отечественных педагогов, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. [2-5].

Д.Б. Эльконин справедливо отмечал, что в овладении предметными действиями наряду с орудиями значительную функцию выполняют именно игрушки. Он говорил: «Игрушка – это предмет, моделирующий какой-либо предмет взрослого мира. По отношению к игрушкам нет жесткой логики их употребления, и взрослый не навязывает ребенку способ действия с ними» [2, с. 73].

Игрушка имеет огромное влияние на развитие речевой активности ребенка: он в первую очередь запоминает слова, связанные с игрушками. Ежедневно во время игр с игрушками дети учатся называть, помимо используемых предметов, их размер, форму, цвет и прочие отличительные особенности. Дошкольник использует в игре те игрушки, которые соответствуют его представлениям об этой игре, сопровождая свои действия речью [2].

Для детей дошкольного возраста игрушка – главное наглядное средство, которое может вызывать интерес к слову. Например, педагог предлагает к рассмотрению плюшевого медведя. Воспитатель намеренно обучает детей отбирать разные слова про одну и ту же игрушку. Ребенок в таком случае старается каждое слово произносить громко, вслушиваться в звучание, узнает, что все слова звучат по-разному. В завершении упражнения по рассматриванию игрушки (медведя) взрослый (или ребенок) громко и четко называет все произнесенные слова: «Очень много сегодня слов узнали мы про эту игрушку. Давайте вспомним их: медведь, медвежонок, мишка, Миша, косолапый» [4].

М.А. Бесова в своем труде «Познавательные игры от А до Я» [3] советует использовать упражнения, которые связаны с использованием одной и той же игрушки (например, мяч). В таких случаях мяч является для детей весьма необычным предметом. Он становится маленьким несмышленым мячиком, впервые увидевшим окружающий его мир. Мяч удивляется, каким богатым и разнообразным является мир. Он знакомится с маленькими представителями животного мира (зайчком, медвежонком, котенком, щенком и др.). Они спрашивают друг у друга, как называется то, что их окружает (предметы групповой комнаты, участка детского сада и др.), стараются рассказать о себе, совместно подбирают слова, которые могут подойти в той или иной ситуации [3].

А.К. Бондаренко в своей работе «Дидактические игры в детском саду» [4] рекомендует игру «Отвечай быстро», так как она направлена на то, чтобы дошкольник ориентировался в пространстве, научился определять и называть окружающие его предметы и их признаки.

Цель данной игры заключается в закреплении у детей умения классифицировать предметы (по признакам), быстро думать и отвечать.

В ходе игры воспитатель становится вместе с детьми в круг, держит в руках мяч, и объясняет правила: «Сейчас я буду называть какой-нибудь цвет, и бросать кому-либо из вас мяч. Тот, кто его поймает, должен будет назвать предмет этого цвета, затем сам назовет любой цвет и перебросит мяч другому. Тот тоже ловит мяч, называет предмет, свой цвет и снова перебрасывает следующему игроку».

Признаком для классификации может быть не только цвет, качество и форма предмета. Например, начинающий говорит: «Деревянный», – и бросает мяч. «Стул», – отвечает ребенок, который поймал мяч, и называет новое слово: «Каменный». «Мост», – отвечает другой играющий и, передавая мяч, произносит: «Резиновый». – «Сапоги». И так далее.

С каждым разом есть возможность немного усложнить игру. Для этого следует предложить детям называть не один, а два или несколько предметов [4].

Процесс развития речи дошкольников с помощью игрушки можно проиллюстрировать на примере речевой игры «Зайчата».

Целью данной игры является обучение детей описыванию игрушек, умению сравнивать, анализировать, точно по смыслу употреблять глаголы, использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы; расширение словарного запаса ребенка.

Для игры следует взять трех игрушечных зайчат, которых необходимо одеть по-разному.

Первый зайчонок – Шустрик. Он будет одет в курточку и брюки. Второй – Торопыжка. Его оденем в рубашку, которая будет застегнута неправильно – в результате пуговицы будут застегнуты в другом порядке, они будут некрасиво торчать, шапочка сдвинута на бок, шарф завязан небрежно. Третий – Догоняйка. Он еще не успел собраться, на нем будут только брючки.

Далее следует рассмотреть с ребенком игрушки и рассказать ему историю про этих трех зайчат.

«Жили-были у Саши и Даши трое игрушечных зайчат. Первый зайчишка вечно спешит, торопится и поэтому часто делает что-то неправильно. Так и прозвали его – Торопыжка. Давай найдем его. Как ты догадался, что это именно Торопыжка?»

Второй зайчонок всё делает шустро, правильно, быстро, проворно. Попробуй придумать ему имя? Как бы ты назвал такого шустрого зайчонка? Интересные имена ты придумал! Не хочешь ли ты узнать, как его называли Саша и Даша? Они звали его Шустрик, потому что он был очень... (шустрый).

Третий зайчик постоянно опаздывает, не успевает, делает все очень медленно и неторопливо. Ему очень часто говорят: «Догоняй-ка нас». Как, по-твоему, его зовут? Постарайся придумать ему такое имя, из которого было бы понятно, что он всегда опаздывает. Как бы ты такого зайчика назвал? (Следует поощрить любой вариант ребенка, так как это его словотворчество, а затем уже предложите свои). А Даша и Саша называли его Догоняйка.

Давай попробуем найти среди наших зайчиков Шустрика и Догоняйку. Как ты так быстро догадался, что это Шустрик, а это Догоняйка (ребенок объясняет свой выбор).

В данной игре широко используется диалог между педагогом и ребенком. Это является важным фактором ее выбора, так как диалогическая речь – главная форма речевого общения дошкольников.

Также данная игра способствует формированию навыков словотворчества, которые развивают мышление и фантазию, расширяют активный словарный запас ребенка. Все это является неотъемлемой частью развития речи детей дошкольного возраста.

Выбранная игрушка может стать помощником в регулировании детского поведения. Зайчонок, наряду с другими игрушками, имеет возможность стать для ребенка близким другом. С такой игрушкой устанавливается положительный эмоциональный контакт, являющийся важнейшим воспитательным моментом, который не следует игнорировать. Также именно к зайцу проще подбирать уменьшительно-ласкательные суффиксы, что является одним из видов словотворчества.

Форма игры, используемая в процессе взаимодействия ребенка с игрушкой, которая попадает в неординарные жизненные ситуации, предполагает поиск детьми подходящих решений. А также слов, которые помогают им быстро ориентироваться в среде, наполненной предметами, налаживать различные отношения с людьми, животными и т.д.

Большую роль в жизнедеятельности детей дошкольного возраста играют такие игрушки, которые являются по своей сути предметами практического значения в уменьшенном виде. Педагог может использовать их во время работы со звучащими словами, тем самым расширяя активный словарный запас ребенка.

Благодаря развитию игровых умений, а также усложнению самих игр дети постепенно вступают в гораздо более длительное общение. Во время совместной игровой деятельности дети дошкольного возраста учатся языку

общения. Также поднимается уровень взаимопонимания и взаимопомощи, появляются умения согласовывать свои действия с действиями других участников игры.

Стоит отметить, что на протяжении всего дошкольного возраста речевая деятельность ребенка направлена, в основном, на познание окружающего мира. Игрушка при этом является одним из важнейших средств в детском общении. Благодаря ей дети находят общий язык как со сверстниками, так и со взрослыми.

«Для игрушки самое главное – сделать ребенка счастливым», – говорится в известном мультфильме «История игрушек 2». С этим трудно не согласиться, ведь во время игры ребенок совершает свои первые маленькие открытия. Благодаря игре у дошкольника развивается воображение и фантазия, в зависимости от чего образуется фундамент для формирования инициативной, любознательной личности. Игра – верное средство от безделья, которое может привести к вялости, а иногда и к ухудшению здоровья детей. Чтобы такого не произошло, ребенку нужна веселая игра, которая не может существовать без хорошей игрушки.

Список литературы

- [1] Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: учеб. пособие. / М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 2000. 400 с.
- [2] Аникеева Н.П. Воспитание игрой. / Н.П. Аникеева. – М.: Просвещение, 1987. 144 с.
- [3] Бесова М.А. Познавательные игры от А до Я. / М.А. Бесова. – Ярославль: Академия развития, 2004. 272 с.
- [4] Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. / А.К. Бондаренко. – М.: Просвещение, 2005. 215 с.
- [5] Бородич А.М. Методика развития речи детей: учеб. пособие. / А.М. Бородич. – М.: Педагогика, 1989. 300 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alekseeva M.M. Methodology for the development of speech and teaching the native language of preschoolers: textbook. allowance. / M.M. Alekseeva, V.I. Yashin. - M.: Academy, 2000.400 p.
- [2] Anikeeva N.P. Education by play. / N.P. Anikeeva. - M.: Education, 1987.144 p.
- [3] Besova M.A. Cognitive games from A to Z. / M.A. Besov. - Yaroslavl: Academy of Development, 2004.272 p.

[4] Bondarenko A.K. Didactic games in kindergarten. / A.K. Bondarenko. - М.: Education, 2005.215 p.

[5] Borodich A.M. Methodology for the development of children's speech: textbook. allowance. / A.M. Borodich. - М.: Pedagogy, 1989.300 p.

© С.В. Щелкунова., 2020

Поступила в редакцию 10.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Щелкунова С.В. Значение игрушки в речевом развитии дошкольника // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 130-135. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>